

ILOVA KONSTRUKSIYALARDA SINTAKTIK BIRLIKLAR VA SINTAKTIK ALOQALARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

To'lakova Dilbar Elmurodovna

Samarqand davlat chet tillar instituti tayanch doktoranti,

Dilbar83tulakova@gmail.com, +998975784335

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14545980>

Annotatsiya

Ilovali elementlarga xos bo'lgan xususiyatlarni izohlashda ularni sintaktik o'ziga xos xususiyatlari muhim o'rin tutadi. Mazkur maqola ushbu mavzuga bag'ishlangan bo'lib, unda ilovali elementlarga bag'ishlangan ilmiy ishlarning mazmuni, ularga xos bo'lgan sintaktik o'ziga xos xususiyatlarning germanshunos olimla tomonidan ilmiy qarashlarda ifodalanishi bayon etilgan va ilovali elementlarning sintaktik xususiyatlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar. Ilovali element, ilova konstruksiya, matn, sintaksis, semantika, struktura, ilovali komponent, kommunikativ, funksiya

Аннотация

При объяснении характеристик атрибутивных элементов важную роль играют их синтаксические особенности. Настоящая статья посвящена данной теме, в которой изложено содержание научных работ, касающихся атрибутивных элементов, а также выражение специфических синтаксических особенностей, присущих им, в научных взглядах германистов. В статье также изучены синтаксические особенности атрибутивных элементов.

Ключевые слова: атрибутивный элемент, атрибутивная конструкция, текст, синтаксис, семантика, структура, атрибутивный компонент, коммуникативный, функция.

Abstract

When explaining the characteristics inherent in attributive elements, their syntactic peculiarities play an important role. This article is dedicated to this topic, in which the content of scientific works related to attributive elements is presented, as well as the expression of their specific syntactic peculiarities in the scientific views of Germanic scholars. The syntactic characteristics of attributive elements are also examined in the article.

Key words: attributive element, attributive construction, text, syntax, semantics, structure, attributive component, communicative, function.

Ma'lumki, tilshunoslik taraqqiyotining bugungi bosqichida yangidan-yangi tushunchalar paydo bo'lib, u yoki bu ilmiy tadqiqot ishlarining tekshirish

obyektiga aylanmoqda. Ilova hodisasi terminologik tushunchasi yirik sintaktik birliklar terminologik tushunchasiga nisbatan qisman qulayroq bo'lganligi, uning lingvistik mohiyati biz tanlagan mavzuning lingvistik mohiyatiga mos kelganligini hisobga olib, ishimizda ilova konstruksiyalarning sintaktik birlik sifatidagi o'ziga xos xususiyatlarini tatbiq qilishni asosiy maqsad qilib oldik. Chunki hozirgi davrda juda ko'plab tilshunoslik fanlarida ilova hodisasi sintaktik aloqaning bir turi sifatida keng qo'llanilmoqda va uning yangidan-yangi qirralari yuzaga kelayotganligiga guvoh bo'lamiz.

Ilova hodisasi hozirgi kungacha qanchalik o'rganilish tarixiga ega bo'lmasin, u doimo har qanday tilshunoslik fani doirasida eng muhim, kam o'rganilgan dolzarb muammolardan biri bo'lib qolaveradi. Ilova hodisasining lingvistik mohiyatini, shuningdek u bilan bog'liq bo'lgan ko'pgina xususiyatlarni grammatika fani nuqtai nazaridan yechishga harakat qilingan bo'lsa-da, biroq unga bog'liq bo'lgan bunday xususiyatlarni matn nuqtai nazaridan talqin etishmaydi. Natijada ilova hodisasining ko'p tomonlari izlanish doirasidan chetda qolganday tuyuladi. Ba'zi hollarda ilova hodisaning semantik, uslubiy va boshqa xususiyatlari alohida o'rganiladi, lekin ularning ana shunday xususiyatlari bilan bevosita bog'liq bo'lgan ichki qonuniyatlari izlanish ramkasidan chetda qolaveradi. Demak, ilova hodisasini o'rganishga nisbatan bo'lgan bunday munosabat kutilgan natijaga olib kelmaydi.

Ilova hodisasi atrofida olib borilayotgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, ilmiy tadqiqot ishlarida sintaktik-stilistik jihatdan o'rganilgan ilova hodisasi tilning barcha qoidalariga ham mos kelavermaydi. Shuning uchun sintaktik birliklarni ilova konstruksiya ramkasida tahlil qilish ilova nazariyasining biron bir xususiyatlariga to'g'ri kelmaydi [5, 81-b.].

Keyingi vaqtlarda ilova hodisasini o'rganishga bo'lgan munosabat tubdan o'zgardi. Natijada ilmiy izlanishlarning tekshirish obyekti qilib ilova konstruksiyaning alohida-alohida strukturaviy guruhlari tanlandi. Ilmiy izlanishlarga nisbatdan qo'llangan bunday metodlar ijobiy natijaga olib keldi. Shu asosda olib borilgan ba'zi bir ilmiy izlanishlardan namuna keltiramiz: Tilshunos olim G. N. Ribakova rus tili materiallari asosida ergashgan qo'shma gap yordamida ifodalangan ilovalı elementlarning strukturaviy va ma'no xususiyatlarini tahlil qilib, ilova hodisasining yuzaga kelishidagi quyidagi qulayliklarni sanab o'tadi: 1) asosiy ifoda tarkibida ilovalı elementga o'xshash ergash gap kelsa; 2) ilovalı element funksiyasida keluvchi ergash gap asosiy ifodaga nisbatan izohlash konkretlashtirish mazmuniga ega bo'lsa; 3) ilovalı element funksiyasida keluvchi ergash gap asosiy ifodadagi biron-bir

komponentga bog'liq bo'lsa [4, 16-b.]. J. Ye. Petrashevskaya [6] ilova hodisasini ingliz tilida keltirilgan sodda gap strukturasi orqali tahlil qilgan. Ilova konstruksiyaning strukturaviy guruhlarini bu tartibda o'rganishga va tahlil qilishga juda ko'plab ilmiy maqolalar, monografik asarlar, darsliklar, o'quv va metodik qo'llanmalar bag'ishlangan. Bu ilmiy ishlarda ilova konstruksiyaparining strukturaviy, ma'noviy, stilistik, tipologik, frazeologik, fonetik va boshqa xususiyatlari to'g'risida chuqur ilmiy fikr va mulohazalar keltiriladi.

Ayrim olimlar [7] tilshunoslikda bu sohada to'plangan boy tajribalarga tayangan holda murakkab sintaktik butunlikni ham nazariy, ham amaliy o'rganib, uning tizma bog'lanishga asoslangan murakkab sintaktik butunlik va parallel bog'lanishga asoslangan murakkab sintaktik butunlik kabi strukturaviy turlarini izohlab bergan. Tizma va parallel bog'lanishli murakkab sintaktik butunlikning strukturaviy xususiyatlarini izohlab berishda muallif [7] bu ikkala guruhlarining bir-birlaridan o'zaro farq qiluvchi omillarini misollar tahlilida ko'rsatib berishga harakat qiladi. Muallifning mulohazalariga ko'ra ushbu tahlil qilingan misollardan birinchisi tizma va ikkinchisi esa parallel bog'lanishga assoslangan murakkab sintaktik butunlikdir. Tizma bog'lanishli murakkab sintaktik butunlik bu yerda kesimning takrorlanishi bilan ifodalansa, parallel bog'lanishli murakkab sintaktik butunlik esa barcha bo'laklarni bir xil formada kelishi bilan ifodalanadi. Biroq, murakkab sintaktik butunlik strukturaviy guruhlarining bunday usul yordamida bir-birlaridan farq qilish ancha kiyinchiliklarni keltirib chikarishi mumkin.

Shuning uchun ham , ularning strukturaviy guruhlarini bir-biridan ajratishda qo'llanadigan qulayroq prinsiplarga, boshqacharoq qilib aytganda, usullarga tayanmoq lozim. Bu sohada rus tilshunosligida qo'lga kiritilgan boy tajribalardan foydalanish ancha o'rinli bo'ladi. Chunki rus tilshunosligida murakkab sintaktik butunlik mavzusida diqqatga sazovor bo'ladigan ilmiy tadqiqot ishlari bajarilgan. G.Ya. Solganik [10] sintaktik butunlikning faqat tizma va parallel bog'lanishli strukturaviy guruhleri to'g'risida mulohaza yuritibgina qolmasdan, balki bizning ilmiy izlanishlarimizning mavzusi bilan bevosita bog'liq bo'lgan strukturaviy guruhleri haqida ham alohida fikr yuritgan.

Ilovali bog'lanishlarga asoslangan bu murakkab sintaktik butunlik o'zining strukturaviy shakllanishi bilan tizma va parallel murakkab sintaktik butunlikdan farq qiladi. Bu farq eng avvalo asosiy ifodaga birikib keluvchi ilovali elementlarning intonatsion tugallikka ega bulishligi bilan xarakterlanadi va yozma nutqda «nuqta» tinish belgisini qo'yish bilan ifodalanadi [2, 87-b.].

Bunday ilova konstruksiya komponentlari orasida «nuqta» tinish belgisining ishlatilishi, birinchidan asosiy ifoda funksiyasida keluvchi gapning grammatik jihatdan mustaqilligini ko'rsatsa, ikkinchidan unga birikib kelgan ilovali elementlarning ham struktural, ham intonatsion jihatdan mustaqil komponent emasligini ko'rsatadi, chunki ular ana shu asosiy ifoda tufayli uning ma'nosini to'ldirish, konkretlashtirish, izohlash maqsadida namoyon bo'ladi. Fikrimizning dalili uchun ba'zi bir ilmiy izlanishlarning xulosalaridan namuna keltiramiz. A.A.Andriyevskaya [1] hozirgi zamon fransuz tili materiallari asosida ilova konstruksiyani tahlil qilib, bunday ilova konstruksiyalar murakkab sintaktik butunlikning o'zginasi deb ta'kidlaydi va uning kommunikativ nutq birliklariga nisbatan Sh. Balli tomonidan olg'a surilgan «tema» va «rema» tushunchalarini qo'llaydi.

Bu kabi tushunchaning ilova aloqalariga asoslangan murakkab sintaktik butunlik komponentlariga nisbatan qo'llanishi ilovali elementning yana bir xususiyatini ochib berishga sabab bo'ladi. A.A. Andriyevskaya tilshunoslikda mavjud bo'lgan «tema» va «rema» tushunchalaridan foydalanib, asosiy ifodaga nisbatan «tema», ilovali elementga nisbatan «rema» tushunchasini qo'llaydi [1, 80-b.]. Bu bilan ilova konstruksiyalar tabiatiga xos bo'lgan yana bir xususiyatini izohlashga zamin tayyorlaydi. Bu hol ilovali elementlarning gapning aktual bo'linishidagi komponentlariga nisbatan bo'lgan munosabatini aniqlash bilan xarakterlanadi. A.A.Andriyevskayaning bu mulohazalari yirik tilshunos olim Ye.A.Referovskayaning «Лингвистические исследования структуры текста» nomli monografik asarida ham qayd qilinadi. Ye.A.Referovskaya ilovali elementlarning rematik komponentlar funksiyasida kelishini quyidagicha izohlagan: «umuman olganda, gaplarning aktual bo'linishi nazariyasi nuqtai nazaridan ilovali elementlarning o'zi bu rematik komponentlarning o'zginasidir, chunki ular mavjud bo'lgan yetakchi gaplarga nisbatan «qo'shimcha» komponent sifatida yuzaga keladi» [8, 181-b.].

Haqiqatdan ham ilova konstruksiyaga yoki uning ajralmas qismi bo'lmish ilovali elementlarga nisbatan berilgan bunday baholar bu hodisaning nihoyatda dolzarb ekanligidan, uning o'rganilishi tarixi uzoq bo'lishidan qat'iy nazar, hali ham mukammal, har tomonlama to'la o'rganilmaganligidan dalolat berib turadi. Shuning uchun ham B.T.Tursunov o'zining doktorlik dissertatsiyasida ilova hodisasi bu bir universal tipologik lingvistik hodisadir, uni tahlil qilaversang, yangi-yangi tomonlar ko'z oldimizda namoyon bo'laveradi, buning manbai birinchidan, tilshunos olimlarning ilmiy-tadqiqot ishlari bo'lsa, ikkinchidan esa har xil funksional uslubni o'zida mujassamlantira oladigan nemis

yoʻzuvchilarining badiiy, prozaik-poetik asarlaridir, [11, 214-b.] deydi. Ilova hodisasi toʻgʻrisidagi bu mulohazalar J.B.Buronovning gaplarning «ichki» va «yuzaki» konsepsiyasini ham eslatadi. Chunki J.B.Boʻronov konsepsiyasining asosiy lingvistik mohiyati biron-bir tilga oid hodisani oʻrganishda, unga faqat «yuzaki» yondashmasdan, yaʼni aniqlangan, izohlangan tomonlarni tahlil qilibgina qolmasdan, balki uning ichki qonuniyatlarigacha tayangan holda nomaʼlum, hali yoritilmagan tomonlarini oʻrganish lozimligini alohida taʼkidlaydi.

Ilova konstruksiya va uning ajralmas qismi boʻlmish iloval elementlarni gapning aktual boʻlinishi nazariyasi nuqtai nazaridan oʻrganish yuqorida taʼkidlangan fikr va mulohazalarga amaliy javob boʻladi. Chunki iloval elementlarni gaplarning aktual boʻlinishi komponentlari, aniqrogʻi rema funksiyasida oʻrganish oʻzining maʼlum bir tarixiga ega. Bu oʻrinda M.Ye.Shafironing «Соотнесенность присоединённого компонента с компонентами актуального членения предыдущего предложения» [13] nomli ilmiy maqolasida keltirilgan ayrim fikrlarni bayon etamiz. M.Ye.Shafiro chex tilshunos olimi V. Matezius tomonidan taklif qilingan «gapning aktual boʻlinishi» terminini rus tilshunosligida tatbiq qilib, uning lingvistik mohiyatini kengaytiradi, yaʼni uning komponentlari boʻlmish «tema» bilan «rema»ni yagona gap doirasida emas, balki murakkab sintaktik butunlik doirasida tushuntirib berishga harakat qiladi. Shu sababli M.Ye. Shafironing «Ilovali komponentning gapning aktual boʻlinishi komponentlariga munosabati mavzusida» [13] deb nomlangan va yuqorida qayd qilingan ilmiy maqolasi yuzaga keldi. Ushbu maqolada ilova konstruksiya tabiatiga mos kelgan bir qator misollar tahlil qilinadi va iloval elementning rematik funksiyasi izohlab beriladi.

«Ergashgan qoʻshma gaplarning grammatik boʻlinish chegarasi gapning aktual boʻlinish chegarasiga hamma vaqt ham mos kelavermaydi» [9]. Gapning aktual boʻlinishi natijasida ilova konstruksiya hodisasi sodir boʻladi va bu konstruksiyaning strukturasi tashkig etuvchi asosiy ifoda va iloval element ham yuzaga keladi. Ushbu jarayonda sodir boʻlayotgan iloval elementlar gapning aktual boʻlinishi nazariyasi jihatidan «rema» yoki «rematik» birliklar ham deb atalishi mumkin. Ilova konstruksiya asosiy ifoda va ularga har xil yoʻllar bilan birikib keluvchi ikkita va uchta iloval elementlardan tashkil topadi.

Ilova hodisasi atrofida yuzaga kelayotgan «ilova konstruksiya» «iloval aloqa», «iloval munosabat», «iloval element», «iloval qism», «asosiy ifoda», «asosiy qism», «iloval aloqalarga asoslangan murakkab sintaktik butunliklar» kabi terminologik tushunchalar, «tema» va «rema», «til materiallarini tejash»,

«sof» va «sof bo'lmagan» kabi bir qator tushunchalar bilan boyib borib, ilova konstruksiya to'g'risidagi bilimlarimizni yanada chuqurlashtiradi, kengaytiradi, natijada paydo bo'layotgan bunday muammolar yangi izlanishlar uchun tadqiqot obyektiga aylanib boraveradi. Ilova hodisasiga nisbatan ilmiy tadqiqot ishlarida qo'llanilayotgan xilma-xil terminologik tushunchalar bu mavzuning nihoyat darajada dolzarb muammolardan biri ekanligini ta'kidlamokda. Ilova hodisayei doirasida sodir bo'layotgan bunday tushunchalar ilova konstruksiya hodisasining yangi-yangi tomonlarini o'rganishga, ochishga, shuningdek ilova hodisasi atrofida mavjud bo'lgan har qanday baxsli, jumboqli muammolarni ijobiy yechishda bizga yaqindan yordam beradi deb ta'kidlaydi B.T. Tursunov [12, 102-b.].

Asosiy ifodaga bitta parsellyat va uchta ilova konstruksiya birikib kelgan. Lekin ularning bir-birlaridan farq qilish omillari ko'rsatilmagan. Sabab-u bu sohada mavjud bo'lgan ba'zi ilmiy izlanishlarning xulosalari bilan yaqindan tanish bo'lmagan. Natijada bir xil lingvistik mohiyatga ega bo'lgan parsellyatsiya hodisasi bilan ilova hodisasini bir-biridan ajratishga harakat qilingan. Umuman olganda parsellyatsiya va ilova yagona lingvistik hodisadir. Ularning yagona sintaktik va stilistik hodisa ekanligi B.T.Tursunovning «Дискуссия вокруг проблем присоединения и парцелляции» [12] nomli maqolasida atroflicha o'z aksini topgan. Xuddi shunday xulosa V.G.Gakning «Теоретическая грамматика французского языка» [3] nomli monografiyasida ham keltirilgan. Fikrimizning isboti uchun V.G.Gakning quyidagi mulohazasini keltiramiz: «Parsellyatsiya bu assimetriya hodisasining asl ko'rinishidir, bunda tobe komponentlar uzoq-uzoq gap bo'laklari shaklida rasmiylashadi. Parsellyatsiyaning (bizning tushunchamizda ilovali elementlarning) ma'no xususiyati «qo'shimcha» mohiyatga ega. Ilovali elementlar asosiy fikr aytilgandan so'ng yuzaga keladi».

Ilova hodisasi atrofida sodir bo'layotgan bunday kamchiliklarni boshqa mualliflarning ilmiy ishlar hajmida ham uchratish mumkin. Masalan: S.S. Odinsova «Семантика синтаксиса присоединения в современном немецком языке» [14] deb nomlanuvchi o'quv qo'llanmasini chop qildi. Bu qo'llanmada tahlil qilingan misollardan aksariyati ilova qoidasiga to'g'ri kelmaydi, ya'ni bu sintaktik birliklar ilova konstruksiyalar emas.

Yuqorida bilfirilgan fikr-mulohazalardan xulosa qilib, shuni aytishimiz mumkinki, aksariyat hollarda sintaktik birliklarni ilova konstruksiya ramkasida tahlil qilish ilova nazariyasining biron-bir xususiyatlariga to'g'ri kelmaydi. Demak, muallif ilova hodisasiga bag'ishlangan barcha nazariy manbalar bilan

to'lig'icha tanisha olmagan. Shu sabablar tufayli bunday xatolarga yo'l qo'yilgan. Umuman olganda, ilova hodisasining lingvistik mohiyatini to'g'ri tushunish uchun bu sohada ko'p va har xil tillarda chop qilingan ilmiy ishlar bilan yaqindan tanishish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ana shundagina ilova hodisasini yoki u bilan bevosita bog'liq bo'lgan ilova nazariyasining lingvistik mohiyatini to'g'ri tushunish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Андриевская А.А. Явление “сепаратизации” в стилистическом синтаксисе современной французской художественной прозы. -М., Филологические науки 1969, №2. -С. 77-83. 2
2. Begmatov M.. Nemis tilida ilova konstruktsiyalar. Monografiya. - Samarqand, SamDChTI nashri, 2020, 131-bet.
3. Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка. Синтаксис. М.: Изд-во “Высшая школа”, 1996. -220 с. 7
4. Голикова Н.Н. “Лингвистический статус и коммуникативная сущность присоединительных конструкций”. Ученые записки Тартуского гос. ун-та. -Тарту, 1985., вып. 713. -С. 8-15. 9
5. Mamasoliyev I.U. Hozirgi nemis tilida ilova konstruktsiyalarning stilistik-pragmatik funksiyalari. Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. -Samarqand, 2022. -137 b.
6. Петрашевская Ж.Е. Парцеллированная конструкция как экспрессивный стилистический вариант простого непарцеллированного предложения. Проблемы языкознания и теории английского языка. -М. 1978, вып. 3. -С. 50- 61. 21
7. Rasulov I. Murakkab sintaktik butunlik. T.: O'zbek tili va adabiyoti, 1983, №1. 22-26 betlar. 24
8. Реферовская Е.А. Лингвистические исследования структуры текста. Л., 1983. -215 с. 26
9. Рыбакова Г.Н. Общие условия парцелляции сложноподчинённых предложений. Научные труды Краснодар, гос. пед. ин-та. – Краснодар, 1968, вып. 81. -С. 16- 25. 28
10. Солганик Г.Я. Синтаксическая стилистика (сложное синтаксическое целое). -М., 1991. -182 с. 30
11. To'lakova D.E. Murakkab sintaktik butunlikning o'ziga xos xususiyatlari. “Yosh olimlar” Respublika ilmiy amaliy konferensiyasi, 2023y, 5-son, 32-33betlar.
12. Тулакова Д.Э. Особенности синтаксической структуры присоединительных конструкций. Oriental renaissance:

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

innovative, educational, natural and social sciences, volume 3, #9, 2023, c: 528-531

13. To'lakova D.E. Ilova konstruksiyasining sintaktik xususiyatlari. "Yosh olimlar" Respublika ilmiy amaliy konferensiyasi, 2023y, 6-son, 183-185-betlar.

14. To'lakova D.E. Gapni aktual bo'laklarga ajratish nazariyasi va ilova hodisasi. Journal of Progressive Research, volume 2, issue 4, April 2024, p: 15-17.

15. Турсунов Б.Т. Присоединение как особый тип синтаксической связи. Докт. дисс... -Санкт-Петербург, 1993. -465 с. 33

16. Турсунов Б. Т. Дискуссия вокруг проблем присоединения и парцелляции. Вопросы зарубежной филологии. -Самарканд. Изд-во СамГУ, 1995. -С.92-105. 34

17. Шафиро М.Е. Соотнесенность присоединенного компонента с компонентами актуального членения предыдущего предложения. Кн.: Вопросы теории и методики изучения русского языка. Изд-во Саратовск. гос. ун-та. -Саратов 1965. -С. 34-44. 37

18. Одинцова С.С. Семантика синтаксиса присоединения в современном немецком языке (учебное пособие). -Хужанд. 1992. -130 с. 38